

EDN RJEIAN
DOI 10.5281/zenodo.15147666
УДК 633.111

Лепехов С. Б.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОТБОР В ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ УПУСКАЕТ ВЫДАЮЩИЕСЯ ФОРМЫ

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»

Реферат. Производственная норма высева, применяемая в гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы, не позволяет растениям полностью реализовать потенциал продуктивности. В результате ценные для селекции растения могут быть утрачены в ходе отбора. Цель исследования заключалась в оценке эффективности визуального отбора в гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы. В трёх гибридных популяциях F₃ яровой мягкой пшеницы в 2018 г. (г. Барнаул, Алтайский край) был проведён визуальный отбор лучших колосьев. Все неотобранные с делянки колосья также были убраны. Было сформировано две группы: «отобранные» и «неотобранные» в поле растения. В последующие три года селекционная работа с данным материалом велась методом педигри. Двенадцать полученных линий были испытаны по урожайности в 2022–2024 гг. В 2023 г. линии оценены по элементам структуры урожая, а в 2024 г. – по реакции на конкуренцию. В среднем за три года исследования лучшие линии из группы «неотобранных» родоначальных растений превосходили лучшие линии из группы «отобранных» растений по урожайности (410 и 396 г/м² в комбинации Кинельская краса × Лютесценс 748/2, 389 и 372 г/м² в комбинации Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14, 411 и 268 г/м² в комбинации Воевода × Лютесценс 920). Самые урожайные линии в 2023 г. лидировали по многим элементам структуры урожая в пределах своей комбинации. Реакция на конкуренцию в 2024 г. варьировала от 10 до 86 %, но различия между линиями одной комбинации не были статистически значимы. Хотя растения из группы «отобранные» имели больше шансов продвинуться до старших питомников, чем растения из группы «неотобранные», однако растения-родоначальники самых урожайных линий принадлежали к группе «неотобранные».

Ключевые слова: мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L.), отбор, гибридная популяция, урожайность, реакция на конкуренцию.

Для цитирования: Лепехов С. Б. Визуальный отбор в гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы упускает выдающиеся формы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 139–147. EDN: RJEIAN. DOI: 10.5281/zenodo.15147666.

For citation: Lepekhov S. B. Visual selection in segregating populations of spring bread wheat misses outstanding forms // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 139–147. EDN: RJEIAN. DOI: 10.5281/zenodo.15147666.

Введение

При селекции на урожайность у самоопыляющихся культур, в том числе у пшеницы, отбор в ранних поколениях осложнен недостаточным количеством семян для посева на делянках большой площади, гетерозиготностью растений, рекомбинацией аллелей в последующих поколениях и генотип-средовым взаимодействием [1]. Несмотря на вышеперечисленные сложности, большинство селекционеров начинает отбор растений в ранних поколениях F₂–F₄. Используемые схемы и нормы посева в данном питомнике могут варьировать от гексагонального

(сотового) с очень низкой нормой высева [2] и разреженного [3] до рядкового посева с производственной или близкой к ней нормой высева [4, 5].

Загущенный посев в гибридных популяциях критикуется в ряде исследований, поскольку естественный отбор может стать причиной утраты желаемых генов и генотипов [6]. Более конкурентоспособные особи получают непропорционально большую часть ресурсов и преимущество при отборе. Однако у таких растений фотоассимиляты затрачиваются на развитие органов, благоприятствующих конкурентоспособности, а не на зерновую продуктивность [7]. Fasoulas сообщил об отрицательной корреляции между конкурирующей способностью и урожайностью и предложил сотовый способ посева для исключения конкуренции между растениями и отбора высокоурожайных генотипов [8].

По ряду причин российские селекционеры размещают гибридные популяции на делянках с производственной нормой высева и последующим визуальным отбором лучших колосьев. Так как причины, влияющие на продуктивность отдельных растений, не могут быть установлены и устранены, возникает вопрос: насколько эффективен такой отбор? В исследованиях, посвящённых эффективности отбора, не выявлено связи между количеством отобранных растений в питомнике отбора и количеством отобранных растений в селекционном питомнике первого года [9], а также между продуктивностью растений-родоначальников и средней продуктивностью их потомств [10]. Искусственный отбор подразумевает изъятие некоторой, небольшой части, растений из гибридной популяции для дальнейшего их размножения. Оставшиеся в поле растения (а это подавляющее большинство) какому-либо изучению не подвергаются. Вероятно, такие растения также могут представлять ценность для селекции.

Цель исследований – оценка эффективности визуального отбора в гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы.

Материалы и методы исследований

Эксперимент проведён на опытном поле ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробιοтехнологий» (г. Барнаул, Алтайский край) в 2018–2024 гг. Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднесуглинистый (содержание гумуса – 3,8 % (по ГОСТ 26213-91), валового азота – 0,23 % (по ГОСТ 58596-2019), подвижного фосфора и обменного калия по Чирикову – 200 мг/кг и 180 мг/кг соответственно, $pH_{\text{сол}}$ – 6,15). Три гибридные популяции яровой мягкой пшеницы F₃: Кинельская краса × Лютесценс 748/2, Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14 и Воевода × Лютесценс 920 высевали в 2018 г. сеялкой ССФК-7 на делянках площадью 2 м² с нормой высева 500 зёрен/м². В фазе полной спелости растения с боковых рядков и с торцов делянок удаляли, чтобы исключить краевой эффект. На оставшейся части делянки отбирали визуально лучшие колосья. Принимали во внимание размер колоса, его форму, количество колосков в колосе, озернёность колосков. После завершения отбора все неотобранные на делянке растения были аккуратно извлечены из почвы. С каждого растения был взят колос для дальнейшей работы. Таким образом, каждая гибридная популяция была разделена на две группы: «отобранные» и «неотобранные» (оставленные) в поле растения. Колосья были пронумерованы, а номера зашифрованы. После обмолота и визуальной браковки зерна, на посев в селекционном питомнике первого года в комбинации Кинельская краса × Лютесценс 748/2 было оставлено 20 «отобранных» и 40 «неотобранных» потомств, в комбинации Воевода × Лютесценс 920 – 16 и 24 потомства соответственно. В комбинации Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14 браковка по зерну не велась, были оставлены все потомства: 48 «отобранных» и 256 «неотобранных». В последнем случае была сохранена возможность оценки всех гибридных потомств в поле, а

визуальная оценка зерна, таким образом, сдвигалась на следующий год. В 2019 и 2020 гг. селекционную работу с потомствами F₄-F₅ вели методом педигри. В 2021 г. лучшие потомства F₆ были размножены. В 2022–2024 гг. в общей сложности 12 линий испытывали по урожайности на делянках площадью 0,9 м² в трёхкратной повторности. Предшественник – чистый пар, норма высева – 500 зёрен/м². В 2023 г. линии изучали по высоте растения, коэффициенту продуктивной кустистости, озёрнённости главного колоса, массе 1000 зёрен, массе зерна главного колоса и побегов кущения. В 2024 г. изучена реакция на конкуренцию согласно формуле: (урожайность крайних рядков – урожайность центральных рядков) / урожайность центральных рядков × 100 [11]. Количество рядков – пять, ширина междурядья – 20 см, между делянками – 40 см. На протяжении всех лет фиксировали дату колошения. В качестве стандартных сортов для сравнения урожайности использовали среднеспелую Алтайскую жницу и среднепозднюю Степную ниву.

Статистическую обработку данных (сравнение генотипов внутри групп отбора друг с другом и со стандартами, групп отбора между собой) вели методом дисперсионного анализа в изложении Б. А. Доспехова [12].

Погодные условия в годы проведения исследований были разнообразными (таблица 1). Среднемесячная температура воздуха в 2018 г. практически совпадала со средней многолетней, однако значительная часть выпавших осадков была смещена на первую половину вегетации. Отличительной чертой 2019 года был дефицит осадков в мае (-29 мм к норме) и повышенная температура в августе (+2,4 °С к норме). В 2020 г. засуха наблюдалась в мае и июне (месячный дефицит осадков составил -11 мм, -22 мм к норме соответственно). В 2021 г. за поздневесенней засухой последовал нетипичный максимум осадков в июне (+40 мм к норме), благодаря которому растения смогли удовлетворительно перенести засуху второй половины вегетации. Похожие погодные условия сложились в 2022 г. с той разницей, что весенний и позднелетний дефицит влаги был более жёстким (-37 мм и -33 мм к норме), а количество осадков в июне превысило многолетнюю норму на 63 мм. Аномально тёплая температура воздуха в вегетационный период 2023 г. сопровождалась дефицитом осадков в мае (-32 мм к норме), близким к многолетнему количеству осадков в июне и июле и обильными дождями в августе (+31 мм к норме). Дождливими были все четыре вегетационных месяца 2024 г., что вызвало полегание и прорастание зерна на корню.

Таблица 1 – Среднемесячная температура воздуха и количество осадков за периоды вегетации растений (данные агрометеорологической станции Барнаул)

Месяц	Среднемесячная температура воздуха, °С							
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	многолетняя
Май	11,8	11,5	16,8	15,6	17,2	12,1	12,5	12,1
Июнь	17,7	17,0	17,5	16,9	18,2	19,7	20,3	17,7
Июль	19,8	20,0	20,0	20,1	18,8	21,4	21,6	19,9
Август	16,9	19,4	18,8	18,3	16,8	18,4	19,0	17,0
Месяц	Среднемесячная сумма осадков, мм							
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	многолетняя
Май	97	13	31	19	5	10	81	42
Июнь	62	53	25	87	110	45	55	47
Июль	41	42	68	25	56	75	77	64
Август	11	36	53	28	16	80	79	49

Результаты и их обсуждение

Полученные линии яровой мягкой пшеницы практически во все годы исследований имели достоверные различия по урожайности в пределах своей комбинации (таблица 2).

Таблица 2 – Длительность периода «всходы-колошение», урожайность и реакция на конкуренцию у линий, отобранных из трёх гибридных популяций яровой мягкой пшеницы (2022–2024 гг.)

Комбинация	Линия	Период «всходы-колошение», сутки	Урожайность, г/м ²				Реакция на конкуренцию, %
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	средняя	2024 г.
Кинельская краса × Лютесценс 748/2	92 О	45	393	428	365	396	33
	94 О	41	417	365	319	367	34
	91 Н	45	481	387	364	410	51
	93 Н	44	324	422	412	386	27
Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14	95 О	44	360	397	326	361	46
	97 О	46	486	352	212	350	49
	99 О	45	405	409	302	372	22
	96 Н	46	403	302	223	309	56
	98 Н	43	466	382	318	389	35
Воевода × Лютесценс 920	102 О	44	393	295	115	268	62
	100 Н	48	502	494	238	411	10
	101 Н	45	439	387	145	324	86
Алтайская жница		43	419	353	378	383	
Степная нива		44	468	438	435	447	
НСР ₀₅			83	97	76	68	F _ф <F _т

Примечание. Буква «О» рядом с номером линии означает принадлежность к группе «отобранные», буква «Н» – к группе «неотобранные»; $F_{\phi} < F_m$ – фактический критерий Фишера меньше табличного критерия Фишера ($p = 0,05$).

Наибольшую урожайность в комбинации Кинельская краса × Лютесценс 748/2 в 2022 г. сформировала линия 91Н, а в 2024 г. – линия 93Н из группы «неотобранных». Данные линии достоверно превосходили по урожайности линии 92О и 94О из группы «отобранных» в эти же годы исследования (+88 г/м² и +93 г/м²). Хотя в 2022 и 2024 гг. линии 91Н и 93Н имели превосходство по урожайности над линиями 94О и 92О (+64 г/м² и +47 г/м²), но различия не были статистически значимы. В среднем за три года все четыре линии данной комбинации достоверно не различались по урожайности.

В комбинации Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14 каждая из трёх линий (95О, 97О, 99О) из группы «отобранные» имела достоверно большую урожайность относительно линии 96Н из группы «неотобранные» в 2024, 2022 и 2023 гг. (+103 г/м², +83 г/м², +107 г/м² соответственно). В среднем за три года наибольшей урожайностью характеризовалась линия 98Н из группы «неотобранные». Она достоверно превосходила линию 96Н, но отличия от трёх линий из группы «отобранные» были статистически незначимы.

В комбинации Воевода × Лютесценс 920 линия 100Н из группы «неотобранные» каждый год и в среднем за три года достоверно опережала линию 102О из группы «отобранные» (+109 г/м², +199 г/м², +123 г/м² и +143 г/м² соответственно).

Практически в каждый год исследования, за исключением 2024 г., лучшие линии рассматриваемых комбинаций характеризовались урожайностью на уровне стандарта соответствующей группы спелости. Хотя реакция на конкуренцию у рассматриваемых линий различалась, но данные отличия не были статистически значимы.

Во всех трёх комбинациях самые урожайные за ряд лет линии в 2023 г. лидировали практически по всем элементам структуры урожая в пределах своей комбинации (таблица 3). В среднем по трём комбинациям линии из группы «неотобранные» имели статистически значимо большую высоту растения (+2 см), массу зерна побега кущения (+0,32 г) и массу 1000 зёрен (+2,4 г), чем линии из группы «отобранные».

Таблица 3 – Высота растения и элементы структуры урожая у линий, отобранных из трёх гибридных популяций яровой мягкой пшеницы, 2023 год

Комбинация	Линия	Высота растения, см	$K_{куст.}$	ОЗГК, шт.	МЗГК, г	МЗП, г	МТЗ, г
Кинельская краса × Лютесценс 748/2	92 О	101	2,47	30,3	1,22	1,18	40,3
	94 О	86	2,27	29,4	1,18	1,15	40,1
	91 Н	99	2,67	33,8	1,39	1,94	41,2
	93 Н	94	2,70	30,8	1,14	1,44	37,1
Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14	95 О	91	2,90	26,4	0,96	1,35	36,3
	97 О	92	2,77	31,9	1,18	1,33	37,0
	99 О	93	2,87	28,3	1,07	1,47	37,9
	96 Н	83	2,77	24,1	0,88	1,18	36,5
	98 Н	98	3,03	26,9	1,10	1,69	40,9
Воевода × Лютесценс 920	102 О	88	2,60	21,8	0,77	0,96	35,5
	100 Н	95	3,15	25,4	1,22	1,95	47,9
	101 Н	97	2,50	24,9	0,95	1,12	38,2
НСР ₀₅ для генотипов		5	$F_{\phi} < F_{\tau}$	3,5	0,16	0,61	2,2
в среднем по группе «отобранные»		92	2,65	28,0	1,07	1,24	37,9
в среднем по группе «неотобранные»		94	2,80	27,6	1,11	1,56	40,3
НСР ₀₅ для групп		2	$F_{\phi} < F_{\tau}$	1,4	0,07	0,25	0,9

Примечание. $K_{куст.}$ – коэффициент продуктивной кустистости, ОЗГК – озёрнёность главного колоса, МЗГК – масса зерна главного колоса, МЗП – масса зерна побегов кущения, МТЗ – масса 1000 зёрен, $F_{\phi} < F_{\tau}$ – фактический критерий Фишера меньше табличного критерия Фишера ($p = 0,05$).

Результат исследования демонстрирует следующую тенденцию: растения-родоначальники самых урожайных за три года линий оказались неотобранными из гибридной популяции в поле. В то же время лучшие за три года линии из группы «отобранные» (92О, 99О) характеризовались средней урожайностью на уровне стандарта Степная нива в двух комбинациях из трёх (396 г/м² и 372 г/м² против 447 г/м² соответственно). Растение-родоначальник лучшей линии в опыте (100Н), имевшей прибавки в пределах НСР₀₅ к стандартному сорту Степная нива в 2022 г. 34 г/м², а в 2023 г. – 56 г/м², принадлежало к группе «неотобранные».

Конкуренция между растениями в гибридной популяции существенно искажает продуктивность генотипов [13]. Установлена сильная отрицательная корреляция между конкурирующей способностью растений и урожайностью [8]. Эта взаимосвязь при наличии конкуренции способствует отбору форм с хорошей конкурирующей способностью, но не обязательно высокоурожайных [14, 15]. Как правило, линии с высоким потенциалом урожайности имеют меньшую реакцию на конкуренцию, чем линии с низким потенциалом урожайности [16]. Сравнение стародавних и современных сортов выявило снижение реакции на конкуренцию у современных сортов [17, 18]. Адаптация к плотности посева – это компонент высокого потенциала урожайности [19]. В нашем исследовании не удалось выявить достоверных различий между линиями по реакции на конкуренцию (в России данное свойство более известно под термином «краевой эффект»). Полегание и прорастание зерна на корню, вероятно, вызвали значительное варьирование

исследуемого признака. Однако установлена существенная отрицательная корреляция между реакцией на конкуренцию и урожайностью ($r = -0,59$), что совпадает с выводами других исследований.

Анализ элементов структуры урожая был проведён с целью выявления возможного распределения продуктивности растения в пользу побегов кущения, что сделало бы главный колос менее продуктивным и, следовательно, менее привлекательным для визуального отбора. Действительно, линии из группы «неотобранные» в ряде случаев достоверно превосходили по продуктивности побегов кущения линии из группы «отобранные». Например, линия 91Н достоверно превзошла по данному признаку линии 92О и 94О на 0,76 и 0,79 г, а линия 100Н – линию 102О на 0,99 г. Однако и для продуктивности главного колоса у тех же линий установлена аналогичная тенденция: превосходство составило 0,17 г, 0,21 г и 0,45 г соответственно. То есть, перераспределения продуктивности в пользу побегов кущения в группе «неотобранные» не обнаружено.

Следует отметить слабую сторону нашего исследования, касающуюся реакции на конкуренцию и анализа элементов структуры урожая. Данные свойства линий поздних поколений экстраполируются на растения-родоначальники, отобранные несколькими годами ранее.

В гибридной популяции на продуктивность растений оказывают влияние, в том числе, случайные причины. Урожайность на делянке снижается, когда на соседних делянках располагаются растения с большей высотой [20, 21]. Хотя в нашем исследовании крайние рядки, на которые могли повлиять соседние делянки, были удалены, но растения на внешних рядках могли оказать влияние на растения внутренних рядков. Другая, в некоторой степени случайная причина – неравенство в размерах растений. Размер растений в популяции может варьировать из-за различий в возрасте, генетических различий, средовой неоднородности, материнского эффекта размера зерна, действий паразитов и вредителей и конкуренции [22].

Если допустить, что отбор из гибридной популяции с производственной нормой высева в значительной степени случаен, то его успех будет напрямую зависеть от количества отбираемых растений. Хотя в нашем исследовании группа «неотобранные» была количественно больше группы «отобранные», но по прошествии трёх лет селекционной работы, группы сравнялись по количеству линий (шесть и шесть). То есть, растения, отобранные селекционером из гибридной популяции в поле, имеют больше шансов продвинуться до старших питомников, чем растения, забракованные в поле. В этом смысле визуальный отбор эффективен, однако он упускает растения-родоначальники выдающихся линий.

Выводы

Эффективность визуального отбора в гибридных популяциях пшеницы варьирует в различных комбинациях. В среднем за три года исследования лучшие линии из группы «неотобранных» родоначальных растений превосходили лучшие линии из группы «отобранных» растений по урожайности (410 и 396 г/м² в комбинации Кинельская краса × Лютесценс 748/2, 389 и 372 г/м² в комбинации Лютесценс 1545 × Лютесценс 44/14, 411 и 268 г/м² в комбинации Воевода × Лютесценс 920).

Отобранные по визуальным показателям растения с большей вероятностью достигают старших питомников, по сравнению с растениями, забракованными в поле. Из неотобранных в поле растений возможно получение высокоурожайных линий. Визуальный отбор идентифицирует растения-родоначальники не самых урожайных линий в комбинации.

Литература

1. Fischer R. A., Rebetzke G. J. Indirect selection for potential yield in early-generation, spaced plantings of wheat and other small-grain cereals: a review // *Crop and Pasture Science*. 2018. Vol. 69. No. 5. P. 439–459. DOI: 10.1071/CP17409.
2. Fasoulas A. A new approach to breeding superior yielding varieties (Publ. 3). Thessaloniki: Aristotelian University of Thessaloniki (Department of Genetics and Plant Breeding), 1973. 42 p.
3. Mezzomo H. C., Casagrande C. R., de Sousa D. J. P., Borém A., e Silva, F. F., Nardino M. Mixed model-based Jinks and Pooni method to predict segregating populations in wheat breeding // *Crop Breeding and Applied Biotechnology*. 2021. Vol. 21. No. 4. Art. No. e38352143. DOI: 10.1590/1984-70332021v21n4a52.
4. Волкова Л. В. Наследуемость и изменчивость признаков продуктивности у гибридов яровой мягкой пшеницы первого-четвертого поколений // *Аграрная наука Евро-Северо-Востока*. 2019. Т. 20. № 3. С. 207–218. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.3.207-218.
5. Волкова Л. В., Амунова О. С. Изучение эффекта гетерозиса и прогноз перспективности гибридных популяций яровой пшеницы в селекции на продуктивность и засухоустойчивость // *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. 2023. Т. 184. № 3. С. 41–50. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-41-50.
6. Spitters C. J. T. Competition and its consequences for selection in barley breeding // *Agric. Res. Rep.* 1979. No. 893. 268 p.
7. Zhang D. Y., Sun G. J., Jiang X. H. Donald's ideotype and growth redundancy: a game theoretical analysis // *Field Crops Research*. 1999. Vol. 61. Iss. 2. P. 179–187. DOI: 10.1016/S0378-4290(98)00156-7.
8. Fasoulas A. Effects of competition in the selection process // *Proceedings of the 10th Congress of the European Association for Research on Plant Breeding "Efficiency in Plant Breeding"*. Wageningen: EUCARPIA, 1984. P. 35–39.
9. Кадыров М. А., Зубкович А. А., Анощенко Б. Ю. Совершенствование системы управления селекционным процессом самоопыляющихся культур с целью повышения информативности и результативности (на примере *Hordeum vulgare* L.) // *Вестні Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук*. 2014. № 4. С. 52–60.
10. Коновалов Ю. Б., Тукан К. Ф. Вариабельность и взаимосвязи продуктивности и её элементов в разных поколениях гибридов яровой мягкой пшеницы при массовом отборе // *Известия ТСХА*. 1983. № 4. С. 51–59.
11. Sadras V. O., Trápani N., Pereyra V. R., López Pereira M., Quiroz F., Mortarini M. Intraspecific competition and fungal diseases as sources of variation in sunflower yield // *Field Crops Research*. 2000. Vol. 67. P. 51–58. DOI:10.1016/S0378-4290(00)00083-6.
12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Колос, 1979. 416 с.
13. Fasoulas A. Selection for yield in the absence of the masking effects of competition and soil heterogeneity // *XIV International Congress of Genetics. Sections 21-32. Moscow*, 1978. P. 75.
14. Jennings P. R., Aquino R. C. Studies on competition in rice. III. The mechanism of competition among phenotypes // *Evolution*. 1967. Vol. 22. P. 529–542. DOI: 10.1111/j.1558-5646.1968.tb03990.x.
15. Kyriakou D. T., Fasoulas A. C. Effects of competition and selection pressure on yield response in winter rye (*Secale cereale* L.) // *Euphytica* 1985. Vol. 34. P. 883–895. DOI: 10.1007/BF00035428.
16. Reynolds M. P., Acevedo E., Sayre K. D., Fischer R. A. Yield potential in modern wheat varieties: its association with a less competitive ideotype // *Field Crops Research*. 1994. Vol. 37. Iss. 3. P. 149–160. DOI 10.1016/0378-4290(94)90094-9.
17. Fang Y., Liu L., Xu B. C., Li F. M. The relationship between competitive ability and yield stability in an old and a modern winter wheat cultivar. // *Plant and Soil*. 2011. Vol. 347. P. 7–23. DOI: 10.1007/s11104-011-0780-4.
18. Sadras V. O., Lawson C. Genetic gain in yield and associated changes in phenotype, trait plasticity and competitive ability of South Australian wheat varieties released between 1958 and 2007 // *Crop and Pasture Science*. 2011 Vol. 62. Iss. 7. P. 533–549. DOI: 10.1071/CP11060.
19. Sukumaran S., Reynolds M. P., Lopes M. S., Crossa J. Genome-wide association study for adaptation to agronomic plant density: a component of high yield potential in spring wheat // *Crop Science*. 2015. Vol. 55. Iss. 6. P. 2609–2619. DOI: 10.2135/cropsci2015.03.0139.
20. Kempton R. A., Gregory R. S., Hughes W. G., Stoehr P. J. The effect of interplot competition on yield assessment in triticale trials // *Euphytica*. 1986. Vol. 35. P. 257–265. DOI: 10.1007/BF00028564.
21. Clarke F. R., Baker R. J., DePauw R. M. Interplot interference disorts yield estimates in spring wheat // *Crop science*. 1998. Vol. 38. Iss. 1. P. 62–66. DOI: 10.2135/cropsci1998.0011183X003800010011x.
22. Pan X. Y., Wang G. X., Yang H. M., Wei X. P. Effect of water deficits on within-plot variability in growth and grain yield of spring wheat in northwest China // *Field Crops Research*. 2003. Vol. 80. Iss. 3. P. 195–205. DOI: 10.1016/S0378-4290(02)00175-2.

References

1. Fischer R. A., Rebetzke G. J. Indirect selection for potential yield in early-generation, spaced plantings of wheat and other small-grain cereals: a review // *Crop and Pasture Science*. 2018. Vol. 69. No. 5. P. 439–459. DOI: 10.1071/CP17409.
2. Fasoulas A. A new approach to breeding superior yielding varieties (Publ. 3). Thessaloniki: Aristotelian University of Thessaloniki (Department of Genetics and Plant Breeding), 1973. 42 p.
3. Mezzomo H. C., Casagrande C. R., de Sousa D. J. P., Borém A., e Silva, F. F., Nardino M. Mixed model-based Jinks and Pooni method to predict segregating populations in wheat breeding // *Crop Breeding and Applied Biotechnology*. 2021. Vol. 21. No. 4. Art. No. e38352143. DOI: 10.1590/1984-70332021v21n4a52.
4. Volkova L. V. Inheritance and variability of productivity traits in hybrids of spring soft wheat of the first to fourth generations // *Agricultural Science Euro-North-East*. 2019. Vol. 20. No. 3. P. 207–218. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.3.207-218.
5. Volkova L. V., Amunova O. S. Studying the effect of heterosis and predicting the prospects of hybrid spring wheat populations in breeding for productivity and drought resistance // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2023. Vol. 184. No. 3. P. 41–50. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-41-50.
6. Spitters C. J. T. Competition and its consequences for selection in barley breeding // *Agric. Res. Rep.* 1979. No. 893. 268 p.
7. Zhang D. Y., Sun G. J., Jiang X. H. Donald's ideotype and growth redundancy: a game theoretical analysis // *Field Crops Research*. 1999. Vol. 61. Iss. 2. P. 179–187. DOI: 10.1016/S0378-4290(98)00156-7.
8. Fasoulas A. Effects of competition in the selection process // *Proceedings of the 10th Congress of the European Association for Research on Plant Breeding "Efficiency in Plant Breeding"*. Wageningen: EUCARPIA, 1984. P. 35–39.
9. Kadyrov M. A., Zoubkovitch A. A., Anoshenko B. Yu. Improvement of the system of breeding process management of self-pollinated crops in order to increase its informative value and effectiveness through the example of *Hordeum vulgare* L. // *Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Series*. 2014. No. 4. P. 52–60.
10. Kononov Yu. B., Tukan K. F. Variability and interrelations of productivity and its elements in different generations of spring soft wheat hybrids in mass selection // *Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy*. 1983. No. 4. P. 51–59.
11. Sadras V. O., Trápani N., Pereyra V. R., López Pereira M., Quiroz F., Mortarini M. Intraspecific competition and fungal diseases as sources of variation in sunflower yield // *Field Crops Research*. 2000. Vol. 67. P. 51–58. DOI: 10.1016/S0378-4290(00)00083-6.
12. Dospekhov B. A. *Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results)*. Moscow: Kolos, 1979. 416 p.
13. Fasoulas A. Selection for yield in the absence of the masking effects of competition and soil heterogeneity // *XIV International Congress of Genetics. Sections 21-32. Moscow, 1978*. P. 75.
14. Jennings P. R., Aquino R. C. Studies on competition in rice. III. The mechanism of competition among phenotypes // *Evolution*. 1968. Vol. 22. P. 529–542. DOI: 10.1111/j.1558-5646.1968.tb03990.x.
15. Kyriakou D. T., Fasoulas A. C. Effects of competition and selection pressure on yield response in winter rye (*Secale cereale* L.) // *Euphytica* 1985. Vol. 34. P. 883–895. DOI: 10.1007/BF00035428.
16. Reynolds M. P., Acevedo E., Sayre K. D., Fischer R. A. Yield potential in modern wheat varieties: its association with a less competitive ideotype // *Field Crops Research*. 1994. Vol. 37. Iss. 3. P. 149–160. DOI 10.1016/0378-4290(94)90094-9.
17. Fang Y., Liu L., Xu B. C., Li F. M. The relationship between competitive ability and yield stability in an old and a modern winter wheat cultivar // *Plant and Soil*. 2011. Vol. 347. P. 7–23. DOI: 10.1007/s11104-011-0780-4.
18. Sadras V. O., Lawson C. Genetic gain in yield and associated changes in phenotype, trait plasticity and competitive ability of South Australian wheat varieties released between 1958 and 2007 // *Crop and Pasture Science*. 2011 Vol. 62. Iss. 7. P. 533–549. DOI: 10.1071/CP11060.
19. Sukumaran S., Reynolds M. P., Lopes M. S., Crossa J. Genome-wide association study for adaptation to agronomic plant density: a component of high yield potential in spring wheat // *Crop Science*. 2015. Vol. 55. Iss. 6. P. 2609–2619. DOI: 10.2135/cropsci2015.03.0139.
20. Kempton R. A., Gregory R. S., Hughes W. G., Stoehr P. J. The effect of interplot competition on yield assessment in triticale trials // *Euphytica*. 1986. Vol. 35. P. 257–265. DOI: 10.1007/BF00028564.
21. Clarke F. R., Baker R. J., DePauw R. M. Interplot interference disorsts yield estimates in spring wheat // *Crop science*. 1998. Vol. 38. Iss. 1. P. 62–66. DOI: 10.2135/cropsci1998.0011183X003800010011x.
22. Pan X. Y., Wang G. X., Yang H. M., Wei X. P. Effect of water deficits on within-plot variability in growth and grain yield of spring wheat in northwest China // *Field Crops Research*. 2003. Vol. 80. Iss. 3. P. 195–205. DOI: 10.1016/S0378-4290(02)00175-2.

UDC 633.111

Lepekhov S. B.

VISUAL SELECTION IN SEGREGATING POPULATIONS OF SPRING BREAD WHEAT MISSES OUTSTANDING FORMS

Summary. *High density of segregating population of spring bread wheat does not allow plants to fully realize their potential of yield per plant. As a result, plants with breeding value may be discarded under artificial selection. The aim of this study was to assess the efficiency of visual selection of segregating population in spring bread wheat. A visual selection of the best spikes was carried out in three segregating populations F_3 of spring bread wheat in 2018 (Barnaul, Altai krai). All spikes that were not selected in the process of artificial selection were also harvested and included in the study. Then, two groups were formed: “selected” and “not selected” plants in the field. Over the next three years, breeding work with this material was carried out by pedigree method. Finally, twelve derived lines were tested for yield in 2022-2024. In 2023, lines were estimated for yield structure, and in 2024, for response to competition. On average over three years, the best lines from the group “not selected” exceeded those from group “selected” (410 and 396 g/m² in the combination ‘Kinelskaya krasa’ × ‘Lutescens 748/2’; 389 and 372 g/m² in the combination ‘Lutescens 1545’ × ‘Lutescens 44/14’; 411 and 268 g/m² in the combination ‘Voevoda’ × ‘Lutescens 920’). The highest yielding lines led for many yield elements within their combination in 2023. The response to competition varied from 10 to 86 %, but these differences were not significant. Although plants from group “selected” had more opportunities to reach later nurseries than those from group “not selected” it should be mentioned that the initial plants of the highest yield lines belonged to group “not selected”.*

Keywords: *bread wheat (Triticum aestivum L.), selection, segregating population, yield, response to competition.*

Лепехов Сергей Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник молекулярно-генетической лаборатории ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробιοтехнологий»; 656910, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Научный городок, 35; e-mail: sergei.lepehov@yandex.ru.

Lepekhov Sergey Borisovich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of molecular genetic Laboratory, FSBSI “Federal Altai Scientific Centre of Agrobiotechnology”; 35, Nauchny gorodok, Barnaul, Altai krai, 656910, Russia; e-mail: sergei.lepehov@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0534-2024-0003 «Использование генетических и биотехнологических методов исследований в селекции растений».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.10.2024.

Дата принятия к печати – 09.01.2025.